

**ТАЛАБА-ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ТАФАККУРИНИ
ЮКСАЛТИРИШДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ**

Анджон давлат университети
ижтимоий иқтисодиёт факултети декани ю.ф.д., проф
Мадумаров Талантбек Толибжонович

Анджон давлат университети
Ижтимоий-Иқтисодиёт факултети
MFMAХТ йўналиши 2-курс талабаси
Икромжон Музаффаров Нодирбек ўғли

Аннотация: Жаҳон миқёсидаги глобаллашув тизимида иқтисодий ресурсларнинг энг муҳим манбалари сифатида билим ва инновациялардан фойдаланиш асосида ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлиги ўсиши янги парадигмаси шаклланмоқда.

Калит сўзлар: Инновацион, иқтисодиёт, капитализм, жамият ва шахс.

Ўзбекистон ҳам жаҳон иқтисодий тизимида кирган ҳолда, давом этаётган жараёнлардан четда қолиши мумкин эмас, шунинг учун тегишли иқтисодиётни яратиш бўйича инновацион стратегияни ишлаб чиқиш XXI асрнинг биринчи ярмида унинг ривожланишининг асосий йўналиши ҳисобланади. Бундай шароитда мамлакатнинг инновацион ривожланиш стратегиясини шакллантиришнинг фалсафий асосига айланадиган яхлит қарашлар тизimini ишлаб чиқишни тақозо этади. Бундай яхлит тизим, бизнинг фикримизча, дунёқараш позициясига асосланиши керак, унинг ичида инсон ҳар қандай ривожланишнинг асосий манбаи сифатида тан олинади ва шу билан бирга ҳар доим эришилган ижтимоий муносабатларнинг натижаси ҳисобланади.

Инновацион иқтисодиёт капитализм ривожланишининг босқичи сифатида ижтимоий алоқалар даражаси ва ушбу ишлаб чиқариш турига мос келадиган белги турини назарда тутди. Мамлакатимизда яқин ўтмишда мулкни ижтимоийлаштириш ва бошқарувни режалаштириш ва тақсимлаш механизмига асосланган иқтисодий тизимга эга бўлган Ғарб давлатларидан фарқли равишда жамиятнинг ижтимоий тури

ривожланиб, ўзига хос характер тури шаклланди, у ҳанузгача устунлик қилмоқда. Шу муносабат билан давлат томонидан модернизация деб номланган вазифа жамият ва шахсларни инновацион иқтисодиёт талабларига мослаштириш учун жуда кўп техник ва иқтисодий ўзгаришларни талаб қилмайди. Инновацион шахсни шакллантириш замонавийлаштиришнинг асосий йўналиши, инновацион ривожланиш стратегиясини белгилаб берадиган асосий бўғин бўлиб қолаверади. Шунингдек, инновацияларнинг онтологик асосларидан мавзунини танлаш ва асослашни тўғридан-тўғри аниқлаш мавжуд.

Инновацион иқтисодиёт билимларга, янги ғоялар ва технологияларга асосланади, унинг яратувчиси шахсдир. Бу шахсга инновацион ривожланишнинг асосий манбаи сифатида мурожаат қилиш зарурияти ва долзарблигини белгилайди. Шу муносабат билан инновацион шахсни шакллантириш концепцияси инновацион ривожланишнинг ижтимоий йўналтирилган стратегиясида муҳим бўғин бўлиб кўринади. Инновацияларнинг илм-фан ва таълимга алоқадорлиги уларнинг маданият билан боғлиқлигини англатади. Шу нуқтаи назардан инновациянинг фалсафий асослари инсон ривожланишини рағбатлантиришга йўналтирилган стратегияни танлашни оқлайди ва янги, янги турдаги шахсият концепциясини ишлаб чиқишга имкон беради. Шунингдек, инновацион шахсни шакллантириш жамиятнинг маданий даражасининг кўтарилиши, ҳаёт сифатининг яхшиланиши ва фаол ҳаётий позициясининг ўрнатилиши билан ҳам характерланади.

2030 йилга келиб, Ўзбекистон глобал инновацион индекс бўйича дунёнинг 50 та етакчи мамлакатлари қаторига киради. Ушбу эзгу мақсадни амалга ошириш учун ватандошларимиз биринчи навбатда интеллектуал капитални тўплашга ҳаракат қилишлари ва моддий ва маиший эҳтиёжлар учун моддий жойларни эгаллашлари керак. XXI аср одатда ахборот асри деб номланади. Инсониятнинг ҳозирги турмуш тарзини ҳисобга олган ҳолда, уни инновацион аср деб аташ керак. Шунинг учун ҳар бир мамлакат ўз тараққиётининг асосини инновациялар орқали мустаҳкамлашга интилади. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда ушбу масалага алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Замонавий шароитда жаҳон иқтисодиётининг устунлиги - бу инновацияларни ишлаб чиқиш ва жамият ҳаётига самарали тадбиқ қилиш даражаси билан белгиланмоқда. Шу боисдан ҳам ривожланган мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 80-95 фоизи инновацияларга асосланган янги билимлар ҳисобига таъминланади. Бу эса ушбу давлатларга технологик ривожланишда етакчи ўринни эгаллашга ва рақобатдош иқтисодиётни юқори даражада ушлаб туришга кенг имкон беради.

Ўз навбатида, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда жадал ривожланаётган давлатлар масалан, Хитой, Сингапур, Корея Республикасида инновацион тизимни инновацияларни трансферт асосида импорт қилиш йўли билан амалга оширишни бошладилар. Импорт қилинадиган илмий ва технологик ютуқлардан оқилона фойдаланиш бу давлатларнинг миллий иқтисодий салоҳиятнинг сезиларли даражада ўсишини таъминлади. Ушбу давлатларнинг инновацион сиёсатининг муҳим хусусияти юқори технологиялар тармоқларини ҳар жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришга асослангани билан алоҳида ажралиб туради. Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион йўналтирилган ривожланиш босқичига олиб чиқишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ўсиб бораётган глобал рақобат келгуси йилларда ҳал қилиниши зарур бўлган қуйидаги муаммоларни юзага келтириши мумкин:

инсон капитали учун рақобат глобал инновацион ривожланишнинг муҳим хусусиятига айланади ва юқори малакали кадрларнинг тобора ортиб бораётганлиги билимлар ривожини таъминлайди;

билимлар ривожини таъминлашда ахборот технологияларининг роли ҳамда инновацион фаолиятнинг янада ўсиши учун тобора долзарб аҳамият касб этиб бораверади.

Бозор иқтисодиёти шароитида янги билимлар ва янги маълумотларни олиш, тўплаш ва улардан фойдаланиш жараёнларини акс эттирадиган инновациялар иқтисодий етакчиликнинг энг муҳим манбаи ва мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётидаги рақобатдошлигини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади.

Шу боисдан ҳам мамлакатимизда фан ва инновацияларни ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларида ривожлантиришнинг стратегик йўналишларини амалга ошириш турли тоифадаги ёшларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилишини таъминлайди. Тадқиқот, янги ва юқори технологияларни ўзлаштириш, уларни ишлаб чиқаришга жорий этишда етакчи рол ўйнаши мумкин бўлган фаол субъект бу ёшлардир. Шу нуқтаи-назардан қараганда, инновацион тафаккурни шакллантириш ёш олимлар ва мутахассисларнинг ижодий фаоллигини ривожлантиришга қаратилган ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг муҳим шартидир.

Ёшларга оид давлат сиёсати интеллектуал салоҳиятни ривожлантириш бўйича аниқ чора-тадбирларни ўз ичига олади. Айниқса инсон ресурслари инновацион ривожланишнинг энг муҳим омилidir. Инновацион фаолият учун кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш бирлашган тизимни акс эттириш ҳам муҳим жараён ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда мамлакатимизнинг инновацион ривожланишини таъминлаш, ривожланаётган инновацион иқтисодиёт шароитида таълимнинг янги, янада самарали восита ва усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этиш, таълим ва фан институтларининг ишлаб чиқариш билан ўзаро алоқаларини кенгайтириш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Бошқа соҳалар қатори таълим тизимида ҳам турли даражадаги кластерларни ташкил этиш, ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш бирлашмаларини яратиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Инновацион иқтисодиёт учун инсон ресурсларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришнинг энг муҳим вазифалари қуйидагилардан иборат:

олимларнинг иқтисодий ва ижтимоий хавфсизлиги ва илмий фаолиятнинг обрў-эътиборини, илмий кадрлар ва иқтисодиётнинг реал секторини изчил айлантинириш ва уларни ёшартириш, илмий ва инновацион соҳага ёш мутахассисларни жалб қилиш ва бирлаштириш учун қулай шароитларни яратиш ҳам муҳим;

интеллектуал миграцияни минималлаштириш, мамлакат минтақаларида фан ва янги технологияларни жадал ривожлантириш ҳам муҳим жараён ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг инновацион ривожланишининг асосий вазифаларидан бири бу ёшлар орасида инновацион қобилиятларни шакллантириш учун муносиб шарт-шароит яратишдир. Инновацион тафаккур янгиликка, номаълум вазиятга мос муносабатни ривожлантиришни, бундай шароитда тезкор жавоб беришни талаб қилади. Шу нуқтаи-назардан қараганда, “...ҳозирда дунёда янгиликка бўлган интилиш, янгиликни татбиқ қилиш орқали такомиллашиб бораётган эҳтиёжларни қондириш, турли хизмат кўрсатиш соҳаларини яратиш доимий жараён тусини олганлиги туфайли, ижтимоий янгиланиш, унинг назарий ва амалий масалалари тадқиқот предметига айланиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, инновацион тафаккур гоёсини шаклланишига олиб келди”¹.

Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.²

Конституциянинг ташқи тузилиши унинг бошқа ҳуқуқ манбалари билан алоқасини, муносабатларнинг умумийлигини, ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва ролини ва жамиятдаги ижтимоий ва норматив тартибга солиш тизимидаги аҳамиятини тавсифлайди.³

Уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ. Муаллиф Ўзбекистоннинг бу борадаги тажрибасининг фалсафий моҳиятини очиб беришга интилди.⁴

¹ Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. – В.17.

² TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.

³ Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:10.31149/ijhcs.v3i2.1554.

⁴ Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovative methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

Аниқланишича, талабалар ўзлари ўқиётган олий ўқув юртларига аниқ мақсад билан киради. Шунингдек, ўқиш жараёнида ўз йўналишларини ўзгартириш истаги ҳам бор.⁵

Фалсафий тафаккур тараққиётидан маълумки, дунёқараш муаммоси ҳар қандай тафаккур кишиларининг ҳақиқий инсоний моҳиятини емас, балки уларнинг ҳаёт мазмунини ҳам белгиловчи муҳим ҳодисадир.⁶

Инновацион фикрлашни ривожлантиришда эмпирик, назарий, визуал, мантикий, фазовий ва бошқа фикрлаш турлари муҳим рол ўйнайди. Масалан, назарий фикрлаш юқори даражадаги мавҳум тушунчалар билан ишлаш билан боғлиқ бўлган инновацион фикрлашнинг бир қисми ҳисобланади.⁷

Мақола тасвирий санъат дарсларида расм чизишнинг дидактик асосига асосланган. Кўникмаларини ривожлантириш ҳақида ёзилган.⁸

Ёшларга хос асосий инновацион компетенциялар қуйидагилардан иборат: узлуксиз таълим олишга интилиш ва тайёрлик, доимий равишда ўз устида ишлаш, ўз-ўзини мунтазам таълим олишга мажбурлаш ва қайта тайёрлаш, касбий ҳаракатчанлик, янги нарсаларга интилиш, танқидий фикрлаш қобилияти, ижодкорлик ва ишбилармонлик, мустақил ва жамоа билан ишлаш қобилиятини шаклланганлиги, рақобат муҳитида ишлашга тайёрлик ва бошқалар шулар жумласидандир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –Б.17.
2. TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.
3. Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:[10.31149/ijhcs.v3i2.1554](https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1554).

⁵ Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>

⁶ Editor Journals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>

⁷ Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>

⁸ Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851–853.

4. Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovatory methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.
5. Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>
6. EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>
7. Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>
8. Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.